

TABIY BIO-YELIM ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYASI

Karimova Dilrabo Rahimovna
Boboquliyeva Shabbona

Buxoro davlat texnika instituti (Buxoro muhandislik
texnologiya instituti)
120-24 QX guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340406>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bananning po'stlog'i va go'shtidan biologik parchalanadigan bio-yelim olishning kimyoviy asoslari, ishlab chiqarish texnologiyasi va amaliy qo'llanilishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar

Banan, bio-yelim, kraxmal, lignin, selluloza, ekologik material, biologik parchalanish

Mazkur maqola banan mevasining yeyilmaydigan qismlaridan, xususan po'stlog'i va mag'zidan foydalangan holda ekologik toza bio-yelim ishlab chiqish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida yozildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – chiqindi hisoblangan tabiiy resurslardan samarali foydalanib, biologik parchalanadigan va inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan yopishtiruvchi modda yaratishdir.

Tabiiy bioyelim (biopolimerli elimlar) — bu biologik manbalardan (masalan, kraxmal, selluloza, pektin, kazein, lignin va boshqalar) olinadigan, parchalanadigan va ekologik xavfsiz elimlar bo'lib, so'nggi yillarda atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadida tobora ommalashib bormoqda. Tabiiy bioyelimning ahamiyati shundaki u birinchidan ekologik xavfsiz, biologik parchalanadi: Tabiatda qisqa vaqt ichida mikroorganizmlar yordamida parchalanib ketadi. Zaharli chiqindi qoldirmaydi, plastmassa asosli elimlarga nisbatan atrof-muhitga zarar yetkazmaydi. 2. Qayta tiklanadigan manbalardan olinadi. Neftdan olinadigan sintetik elimlardan farqli ravishda, qishloq xo'jalik mahsulotlari yoki chiqindilaridan olinadi (masalan, makkajo'xori kraxmali, kartoshka, sut oqsillari). 3. Tibbiyotda xavfsiz qo'llaniladi. Plastik asosli yopishtiruvchi moddalar ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Jarrohlikda, yara bog'lovchi vositalarda, bioaktiv qoplamalarda qo'llanadigan bioyelimlar inson organizmiga zarar yetkazmaydi. 4. Oziq-ovqat sanoatida foydali. Tabiiy bioyelimlar oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashda yoki oziq-ovqatga qo'llaniladigan yopishtiruvchi modda sifatida ishlatiladi. Masalan, pektin, jelatin, kraxmal asosli bioyelimlar qandolat sanoatida keng qo'llaniladi. Biorezorbsiyalanuvchi (organizmda eriydigan) bo'lishi tufayli ichki foydalanish uchun ham mos keladi. 5. Qog'oz va

karton sanoatida qo'llanilsa bo'ladi. Qog'oz yopishtirish, ekologik o'ramlar, ofis va maktab elimlarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, bolalar uchun xavfsiz elim sifatida talab yuqori. 6. Qishloq xo'jaligida urug' qoplama, degradatsiyalanuvchi plyonkalar, tabiiy mulchalash materiallari sifatida foydalidir. Ushbu maqola banandan tabiiy bio-yelim olish va uni sanoatda qo'llash imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Banan boy kimyoviy tarkibga ega bo'lib, mag'zidagi kraxmal (20–25%) – suv bilan qizdirilganda yopishqoq massa hosil qiladi. 1–2% pektin bo'lib, bu tabiiy polisaxarid qattqlik va yopishqoqlikni oshiradi. Tarkibidagi fruktoza va glyukoza – suv bilan aralashtirilganda yopishqoqlikni oshiradi.

Po'stlog'ida 6–12% lignin bo'lib, u bio-yelimning mexanik mustahkamligini oshiradi, 30–50% selluloza esa tabiiy tolalar bilan birikib, yopishqoq tuzilmani hosil qiladi, fenolik birikmalar – bio-yelimning chidamliligini oshiradi.

Bio-yelim tayyorlash uchun avval xomashyo tayyorlanadi. Buning uchun bananning po'stlog'i va eti maydalanadi, suv yoki etanol eritmasida ekstraksiya qilinadi. Filtratsiya va issiqlik bilan ishlov berilib, polisaxaridlar ajratiladi. So'ngra Lignin va sellulozani mustahkamlovchi komponentlar qo'shiladi.

Qotish bosqichida quritish va barqarorlashtirish jarayoni orqali bio-yelim hosil qilinadi.

Xulosa qilib aytganda tabiiy bioyelimlar — kelajakda barqaror rivojlanish, ekologik muvozanat va salomatlik uchun muhim yechimlardan biri bo'lib, turli sohalarda sintetik elimlarni bosqichma-bosqich almashtirish imkoniyatini beradi.

Использованная литература:

1. Muhiddinova B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50.
2. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.
3. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.
4. Бердиева З. М. ЮҚОРИ ТАРКИБЛИ ТРАНС-ПЕСВЕРАТРОЛ САҚЛАГАН ҚОРА ТУТ ТАБИЙ ХОМАШЁ СИФАТИДА //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 22. – №. 2. – С. 8-12.
5. Бердиева З. М., Мирзаева Ш. У. Экстракция масла цветков джиды сверхкритической углекислотой //Интеграция современных научных исследований в развитие общества. – 2016. – С. 181-183.

6. Мухаммадиева З. Б., Бердиева З. М. Пищевая безопасность CO₂-экстрактов из растительного сырья //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 4 (70). – С. 8-
7. Бердиева З. М., Жахонов Ж., Мирзаев А. АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОЛИФЕНОЛА //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 284-287.
8. Мухаммадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
9. Nargiza A. Development of an improved two-stage technology for fixing moving soils and sands with the use of a mechano-chemical disperser //Universum: технические науки. – 2022. – №. 11-8 (104). – С. 26-29.
10. Адизова Н. З. Технологических решений по переработке и утилизации нефтесодержащих отходов //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 618-622.

